

O'SIMLIKLARNING SHO'RLANISHGA CHIDAMLILIGI

Ibodullo Shoimov Abduvadudzoda

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakultet.

10B-2022 guruh 3- bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15671709>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'simliklarning sho'rlanishga chidamlilik mexanizmlari va moslashuv strategiyalari yoritilgan. Sho'rlanish holatining fiziologik, hujayraviy va biokimyoviy ta'sirlari, shuningdek, galofit va glikofit o'simliklarning farqlari, ion almashinuvi va osmotik bosim bilan bog'liq jarayonlar haqida to'liq ma'lumot berilgan. Shuningdek, sho'rlanishga qarshi agronomik choralar, nasl tanlash, genetik muhandislik va o'simlik urug'larini tuzli eritmada ishlov berish kabi usullar bayon qilingan. Maqola ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, qishloq xo'jaligi sohasida hosildorlikni oshirish va yer unumdorligini saqlab qolish uchun foydalidir.

Kalit so'zlar: sho'rlanish, chidamlilik, galofit, glikofit, ion almashinuvi, osmotik bosim, ATF genetik muhandislik, agronomik choralar, hosildorlik.

Abstrakt

This article explores the mechanisms of plant tolerance to salinity and their adaptive strategies. It provides comprehensive information on the physiological, cellular, and biochemical effects of salinity, as well as the differences between halophyte and plants, processes related to ion exchange, and osmotic pressure. Additionally, the article outlines agronomic measures against salinity, including selection breeding, genetic engineering, and seed treatment with saline solutions. The article holds scientific and practical significance, offering valuable insights for improving crop productivity and maintaining soil fertility in agriculture.

Keywords: salinity, tolerance, halophyte, ion exchange, osmotic pressure, ATPase, genetic engineering, agronomic measures, productivity.

Аннотация

В данной статье рассмотрены механизмы устойчивости растений к засолению и их адаптационные стратегии. Представлена полная информация о физиологических, клеточных и биохимических воздействиях засоления, а также различиях между галофитами и гликофитами, процессах ионного обмена и осмотического давления. Кроме того, изложены агрономические меры против засоления, такие как селекция, генная инженерия и обработка семян растений в солевых растворах. Статья имеет научно-практическое значение и полезна для повышения урожайности и сохранения плодородия почв в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: засоление, устойчивость, галофиты, гликофиты, ионный обмен, осмотическое давление, АТФ, генная инженерия, агрономические меры, урожайность.

Kirish

O'simliklarning atrof-muhit omillariga, xususan, tuproqdagi sho'rlanishga nisbatan chidamliligi ularning yashash va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Sho'rlanish bugungi kunda global ekologik muammolardan biri bo'lib, ayniqsa sug'oriladigan hududlarda keng tarqalgan. Bu jarayon o'simliklarning suv va oziq moddalari bilan ta'minlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, natijada ularning o'sishi va hosildorligi pasayadi. O'simliklarning sho'rlanishga

moslashuvi evolyutsiya davomida shakllangan murakkab mexanizmlar asosida amalga oshadi. Ushbu maqolada sho'rlanish sharoitida o'simlik hujayralarida kechadigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlar, galofitlar va glikofitlarning moslanish usullari, shuningdek, sho'rlanishga qarshi kurash choralarining ilmiy asoslari keng yoritiladi. O'simliklarning shorlanishga chidamliligi organizmning o'ziga xos xossasi bo'lib evolyutsiya jarayonida shakllanib kelgandir. Bu xolatning asosida sitoplazmada ionlar gomeostazini ma'lum bir miqdorda uning tashqarisida tuzlar miqdoriga qarab boshqarib turish yotadi.

Gomeostazni ushlab turishda bir qancha ijrolya mexanizmlari qatnashadi. Bu vazifalarni shartli ravishda ikkita gruppaga bo'lish mumkin.

1. Ionlar o'tkazuvchanligining plazmatik membranalar tufayli boshqarilishi. Bu xolat tufayli sho'rlangan sharoitda tashqaridan lonlarning π цитозолга kirish muqobillanadi,

2. Ionlarni hujayradan tashqi muhitga ko'chiruvchi nasoslar ishi ya'ni ichkaridan tashqariga xaydash. Bunda lonlarning shimiluvi xususan Na lonlarining tashiluvi termodinamik gradientga kirish holatda hujayraning energiya yo'qotish bilan boradi.

O'simlik hujayralarida sho'rlangan tuproq sharoitida ko'proq Na, Mg, Cl, SO, va boshqa ayrim lonlar xususan og'ir metallar miqdori ortiqcha bo'ladi.

Shuningdek, o'simlik hujayralarida suvda erigan gazlarning, pestitsit qoldiqlarining, gerbitsitlar qoldiqlarining yig'ishi unda juda qiyin o'zgarishlarga olib keladi. Ko'pgina zaharli moddalarning o'simlik o'suvchi organlarida va barglarida yig'ilish ovqatga ishlatilganligi tufayli odam uchun havflidir.

Hozirgi vaqtda o'zida 3-4% tuz o'zida 3-4% tuz saqlagan suv manbalari er shari suv manbalarining 75% qismini egallaydi. Er shari quruqlik qismining 25% sho'rlangandir. Shuningdek sug'oriladigan maydonlarning 1/3 qismi tuzning ko'payishi kuzatilmoqda.

B.P. Sitroganovning (1962) fikricha sho'rlanish darajasi bo'yicha tuproq 4-gruppaga bo'linadi.

1. Sho'rlangan. 2. Kuchsiz shorlangan. 3. Ortacha sho'rlangan. 4. Sho'rxok erlar. Tuproqning sho'rlanish darajastni aniqlash esa ular tarkibidagi antonlarning, ya'ni xlor, sulfat, xlor sulfid, sulfat xlorid va karbonat lonlarining miqdori bilan o'lchanadi. Ulardan ko'proq natriy o'lchanadi. Shuningdek karbonat-magnilyli va xlorid-magnilyli shorlanishlar ham ko'p uchraydi.

Shorlangan joylarda rda o'suvchi o'simliklarga galofitlar deyiladi (grekcha galos-tuz, phiton- o'simlik).

Ular o'zlarining anatomik tuzilishlari va modda almashinuvi bilan glikofit o'simliklardan farq qiladi. Galofit o'simliklar tuzlarning yuqori miqdoridan asosan uzlamning 3 ta fazilati tufayli himoyalanaadi.

1. Ko'p miqdorda tuzni hujayralar tomonidan so'rilishu va vakuolalar shirasida to'planishi natijasida hujayralarda hujayralarda yuqori yuqori osmotik osmo bosimning mavjudligi.

2. Galofit o'simliklar ildizlari orqali so'riladigan tuzlar miqdorining chegaralanganligi.

3. Yutilgan tuzlamning suv yordamida va maxsus tuz bezchalari yordamida hujayradan chiqarilishi hamda ortiqcha tuzlarni barglarni tukilishi tufayli yo'qotilishi.

Bu hodisa quyidagicha bo'ladi.

A) Tuz bezchalan yurdamida barglar va poyalardan tuzlar tashqariga chiqariladi. U erdan esa yomg'ir suvlari tufayli yuviladi.

B) Barglardagi tuz ajratuvchi barg tukchalari ikki qismdan iborat, ya'ni har biri bitta hujayradan tashkil topgan bulib, oyoqcha va boshchadan iborat. Boshcha vakuolasida ko'p tuz yig'ilib qolsa u oyoqchadan ajraladi. Uning o'rnida esa o'sish davomida yangi boshcha vujudga keladi. Galofit o'simliklarni 3 ta guruhga bo'lish mumkin.

1. Haqiqiy galofitlar. Ularga Qora sho'ra va Sho'ra o'simliklari misol bo'ladi. Ular sho'rlangan nam sharoitda o'sishga moslashgandir. Ular hujayralari yuqori osmotik bosimga ega bo'lganligi tufayli sho'rlangan eriardan ham suv tortib olish qobiliyatiga ega

2. Tuz ajratuvchi galofitlar. Ularga Mushuk quyruq, Yolg'un o'simliklari misol bo'ladi. Bu o'simliklar miklar o'z to'qimalarida tuz yig'maydilar. Ildizlar tomonidan sorilgan toz barglardagi ajratuvchi bezchalar yordamida hujayralardan chiqarishadi.

Tuzlarning hujayralardan ayrilardan chiqarishi ulardagi ionlar nasosi tufayli bo'lib ko'p miqdorda suv tashlluvi bilan boradi. Tuzlarning bir qismi to'kiladigan barglar orqali ham ajraladi.

3. Glikogalofitlar. Bu o'simliklar kam shorlangan erlarda o'sadi. Ular hujayralaridagi yuqori osmotik bosim fotosintez mahsulotlari tufayli ushlab turiladi. Hujayralari tuzlarni kam yutadi. Masalan polo'n o'simligi.

Sho'rlanish tiplari o'simlik organlari tuzilishiga ham katta ta'sir qiladi. Masalan xlorli shorlanishda o'simliklarda sukkulentlik xossalari, ya'ni barglari go'shtdor bo'lib suv soruvchi to'qimalari rivojlangandir.

Sulfatli sho'rlanishda esa o'simliklarni kseromorflik xususiyatlari vujudga keladi. Nafas olish intensivligi va fotosintez xlorli sho'rlanishda sulfatli sho'rlanishga qaraganda kam bo'ladi. Shuningdek suvning ajralishi ham anchagina kam bo'ladi.

Glikofit o'simliklarda ham shorlanish sharoitida bir qancha moslanishlar vujudga keladi.

Qishloq ho'jalik o'simliklaridan arpa, qand lavlagi, yumshoq bug'doy, g'o'za boshqa o'simliklarga nisbatan chidamliroqdir. Arpa va pomidori o'simliklarini uzoq vaqt sho'rlangan sharoitda o'stirib ularda sho'rlanishga chidamlilik vujudga kelishi natijasida hosildorligi pasaymaydi.

Ammo tuzning tuproqda ortiqcha bo'lishi glikofit o'simliklarni halokatiga olib keladi. Sho'rlanish o'simliklarda quyidagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Hujayralarning bo'linishiga kam ta'sir qilgan holda ularning chuzilishini qiyinlashtiradi.

Azot almashinuvini buzadi ya'ni azot almashinuvini oraliq moddalari bo'lgan aminlar, diaminlar va ammiak miqdorini oshishiga olib keladi. Ular o'simliklarni zaharlfshi mumkin. Ammo di Ammo di va pollaminlar professor N.M.Shivyakovaning (1983) fikricha o'simliklarning stresslarga moslanishida quyidagi vazifalarni bajarishi mumkin.

Biopolimerlarning tabiiy tuzilishini, membranalarni, fermentlarni aktivlik markazini turg'unlashtiradi.

Hujayra tuzilishini gidrolitik fermentlar tomonidan parchalanishini to'xtatadi. Oqsil xlorofil kompleksini turg'unlashtiradi.

Aktomiozin singari oqsillarning polimerlanishida yordam beradi.

Oqsillar modifikatsiyasini tanlab aktivlashtiradi.

RNK-polimeraza fermentini aktivlashtiradi. Embriogenez, mitoz proseslarini aktivlashtiradi, qarish xodisasini sekinlashtiradi.

O'simliklarda stress sharoitida paydo batadigan, vazifalarni bajarishi mumkin, prolin aminokislota quyidagi

Oqsillar sav muhitini va biopolimerlar tuzilishini himoyalaydi.

Osmoregulyatorlar mexanzmi tarkibiga kirib suv faolligini boshqaradi.

Prolin va oksiprolin saqlovchi glikoproteidlar tarkibiga kirib protoplazmaga elastiklik beradi.

Stress tugagan davrdan so'ng energiya va azot manbai bo'lib hizmat qiladi.

Sho'rlanishning hamma xillarida o'simlik tuzlarning yuqori konsentratsiyasiga duch keladi. Kationlardan ko'proq Na, K, Mg²⁺ va Ca ta'siriga duch keladi. O'simlik tomonidan Na⁺ ionlarini ko'plab o'zlashtirishi K va Mg lonlarining hujayradagi miqdorini kamaytiradi.

Suvda tez eruvchan bo'lgan Na⁺ va K⁺ tuzlari o'simlik rivojlanishi boshlang'ich fazalarida ayniqsa yomon ta'sir qiladi, ya'ni ular lidizga passiv yoki aktiv yutilishi natijasida sitoplazmadagi va organellalardagi ionlar nisbatini buzadi. Bu esa

barcha biokimyoviy protsesslarning buzilishiga olib keladi.

Galofit o'simliklar ayrim ionlarni tanlab yutish yoki chiqarish xususiyatiga egadir.

Evolyutsiya protsessi jarayonida hujayralar organellalarida va membranalarida

Na, K-ATFazalar yoki Ca, Mg-nasoslari vujudga kelganki, ular shu kationlarni so'rib kirishish, yoki haydashga moslashgan bo'lib lonlarning xujayradagi miqdorini moslashtirib turadi.

Membrana nasoslariga ATF makroergik bog'ini gidrolizlah uning energiyasidan nasosning mexanik ishida foydalana olishni ta'minlaydigan fetment ulangandir.

Tonlar nasosi ishi ATFaza aktivligi aj aktivligi ajralib chiqqan fosforning miqdori bilan o'lchanadi.

ATFazaning ikki formasi ya'ni pH 6,25 da ishlaydigan kislotalik va pH 8.0-9,0 da ishlaydigan ishqorly formalari mavjud. Shorlangan sharoitda pH 8-9 gacha ko'tariladi hamda Na, K-ATFazaning aktivligi bir necha barobar oshadi. Masalan

no'xot o'simligi NaCl muhitida o'stirilganda o'simlikning 6 kunlik davrida ular ildizida Na, K-ATFaza aktivligi oshgan yer ustki qismlarida esa 4 marta

Sulfatli sho'rlanishda esa ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 13 va 5 martani tashkil qilgan. ATFaza aktivligi 18 kunlik o'simliklarda juda yuqori bo'lib, ayniqsa sitoplozmotik fraktsiyada sulfatli shorlanishda ko'p bo'ladi.

Xlorli sho'rlanishda esa sitoplazmada ham mitoxondriyalarda ham ATFaza faolligi yuqori bo'ladi. Shuningdek, juda ko'p ATF sulfat ionlarini qaytarish uchun sarf bo'ladi ya'ni IM SO₂ ni qaytarish uchun 2 m ATF sarf bo'ladi. Sulfatli sho'rlanishda ATF sarft juda ko'p bo'ladi.

Shorlangan sharoltda ATFaza reaksiyasi tufayli ajraladigan energiya boshqa energiyaga uzaytirilmasdan majburiy ish uchun sarf bo'ladi. Ammo energiya sarflanishi natijasida vujudga keladigan tonlarning faollashuvi shorlanish kuchsiz yahi 0,1 M bo'lgandagina o'simlikni saqlab qolish mumkin.

ATF miqdorining yangidan to'lib turish esa yorug'lik phosphorlanish sinteziga bog'lig'dir. Ammo xloroplastlardagi ATFazaning aktivligining oshishi va boshqa sabablar tufayli ATF regenerasiyasi pasayib ketadi.

Sho'rlanishda O radikallarining ko'payishi o'simlikka salbiy ta'sir qiladi, ya'ni kislorod, piridin-, flavin-nukleotidlami, glyotation va askorbin kislotalarini oksidlab organizmning qaytarish potentsialini kamaytiradi, hamda ularning oksidlangan formalarini ildiz ajratmalari shaklida yo'qolishiga olib keladi. Oluteus were mere Zion

Sho'rlangan erlarga Zn va Mr o'g'itlarini solish bu elementlarning kislorod radikallariga nisbatan himoya fermentlarini tuzilishini saqlab qolish hisobiga o'simliklar chidamliligini oshiradi. Tuproq eritmasi osmetik bosimi, faqatgina shorlanish juda yuqori bo'lgandagina o'simliklarni zararlashi mumkin. Qishloq ho'jaligida sho'rlanishga nisbatan kurash bu erlarning meliorativ holatini yaxshilashdir. Bu erlarda shurni kamaytirish drenajlar qurish va hosil yig'ib olingandan so'ng erlarni yuvish tufayli amalga oshiriladi.

Agar tuproqda juda ko'p natriy bo'lsa, u gipslanadi yani tuproq yutuvchi kompleksidagi nateliy, kalsly bilan kalsly, bilan almashashtiriladi.

Shuningdek, tuproqqa mikroelementlar solish ham undagi fonlar almashinuvini tuproqqa mikr yaxshilaydi.

Shorlanishga chidamlilikni oshirish uchun o'simlik urug'larini ekishdan oldin 1 soat davomida 3% 11 NaCl bilan namlash so'ngra 1,5 soat yuvish tavsiya etiladi (g'oza, bug'doy, qand lavlagi). Sulfatli shorlanishga nisbatan esa 1 sutka davomida 0,2 M sulfat tuzi eritmasida yuviladi. Hozir gen injinerlik rivojlanmoqda yani tuzga chidamli o'simliklarning shu xususiyatni beruvchi kompleks genlarini olib chidamsiz o'simliklarga o'tkazish.

Xulosa

O'simliklarning sho'rlanishga chidamliligini o'rganish va ularni sho'r sharoitlarga moslashtirish bugungi kunda qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, galofit va glikofit o'simliklarning sho'rga turlicha munosabati ularning genetik va fiziologik xususiyatlariga bog'liq. Sho'rlanishga qarshi kurashda ion almashinuvi, osmotik muvozanatni saqlash va ATFaza fermentlarining faolligi asosiy rol o'ynaydi. Zamonaviy agronomik tadbirlar, seleksiya va genetik muhandislik yutuqlari orqali sho'rlanish ta'sirini kamaytirish va hosildorlikni oshirish mumkin. Ushbu maqolada yoritilgan bilimlar sho'rlangan hududlarda samarali choralar ko'rish va barqaror dehqonchilik yuritish uchun amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanov X. "O'simliklar fiziologiyasi" – T., O'qituvchi, 2017.
2. Rasulov A., Tursunov B. "Sho'rlanishga chidamli o'simliklar" – T., Fan, 2015.
3. G'ulomov S., Isakov M. "Agronomiya asoslari" – T., Mehnat, 2019.
4. Ahmadjonov S. "Sho'rlanish va o'simliklar o'rtasidagi o'zaro aloqalar" – T., O'zbekiston Milliy o'simliklar fiziologiyasi" – T., O'qituvchi, 2020
5. Каримов Х.К., Джураев Ш.К. «Почвоведение» – Т.: Mehnat, 2015.
6. Мухаммадиев Н.Н. «Биохимия растений» – Т.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2016.
7. Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology and Development – Sinauer Associates, 2015.
8. Boshkova T., Mavlonov S. "Sho'rlanishga chidamli qishloq xo'jalik o'simliklarini yetishtirish" – T., Navro'z, 2021.